

·BOLETÍN ECO-CARE·

PROYECTO ECO-CARE

Conservación sostenible del patrimonio cultural en contextos de desastres

PRESENTACIÓN

Bienvenidos al primer boletín de **ECO-CARE**: Conservación sostenible del patrimonio cultural en contextos de desastres: sistema de liofilización basado en el ciclo de Brayton e integración de tiempos hidrológicos para optimización de intervenciones, una iniciativa interdisciplinar financiada en el marco del programa PROMETEO 2024 para grupos de investigación de excelencia (CIPROM/2024/005). El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema innovador de conservación sostenible del patrimonio cultural en contextos de desastre, basado en la **liofilización** mediante el ciclo inverso de Brayton y en la integración de **tiempos hidrológicos** para optimizar las intervenciones de emergencia.

TECNOLOGÍA DE LIOFILIZACIÓN

CONTEXTO

INNOVACIÓN SOSTENIBLE

ECO-CARE surge ante la creciente vulnerabilidad del patrimonio cultural frente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos y la necesidad de desarrollar respuestas más sostenibles y eficaces. Para ello, plantea una tecnología de liofilización ecológica que emplea aire como fluido de trabajo, reduce la huella ambiental y favorece intervenciones rápidas sobre bienes culturales afectados por agua o humedad, alineándose con los principios de sostenibilidad y con la Agenda 2030.

LIOFILIZACIÓN EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROCESO?

La **liofilización** es un proceso de deshidratación que permite eliminar el agua de un material previamente congelado mediante sublimación, es decir, sin que el agua pase por estado líquido. En el **ámbito patrimonial**, esta técnica resulta especialmente útil para estabilizar bienes culturales afectados por agua o humedad, ya que reduce los riesgos asociados al secado convencional y permite actuar en un momento crítico para frenar el deterioro.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ECO-CARE se estructura en torno a una primera línea centrada en el desarrollo de un sistema de liofilización aplicado al patrimonio cultural. Esta propuesta parte de la adaptación del ciclo inverso de Brayton para crear una tecnología capaz de estabilizar bienes afectados por agua o humedad de forma más sostenible, eficiente y respetuosa con los materiales.

TÉCNOLOGIA DE ESTABILIZACIÓN

PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN DE RIESGOS

La segunda línea del proyecto se orienta al análisis de los tiempos hidrológicos y de los factores de riesgo que influyen en la toma de decisiones ante eventos extremos. Así, ECO-CARE combina conservación, ingeniería y análisis del riesgo para plantear una estrategia más completa, capaz de optimizar las intervenciones y reforzar la protección del patrimonio cultural en contextos de desastre.

LIOFILIZACIÓN BASADO EN EL CICLO DE BRAYTON

¿QUÉ ES EL CICLO DE BRAYTON?

El ciclo de Brayton es un proceso termodinámico basado en la compresión, enfriamiento y expansión de un gas, que permite generar temperaturas muy bajas de forma controlada. Este tipo de ciclo se utiliza en sistemas de refrigeración avanzada, ya que posibilita trabajar en rangos de temperatura ultrabajos con alta estabilidad.

En el marco del proyecto EcoCare, el ciclo de Brayton se aplica como base tecnológica para sistemas de liofilización. Este proceso requiere condiciones muy precisas de temperatura y presión para que el agua contenida en los materiales pase directamente de sólido a vapor (sublimación), evitando su estado líquido y reduciendo así posibles daños en el bien cultural.

VENTAJAS DE APLICACIÓN

Frente a la congelación tradicional, el ciclo de Brayton permite un enfriamiento más rápido y controlado, lo que favorece la formación de cristales de hielo más pequeños y homogéneos. En los procesos más lentos se generan cristales de mayor tamaño que pueden provocar tensiones internas y microfisuras en los materiales.

Además, permite mantener condiciones estables durante el proceso, facilitando una liofilización más segura y adaptable a distintos materiales.

Al emplear gases en circuito cerrado se reduce el impacto ambiental y se evita el uso de refrigerantes contaminantes.

ALINEACIÓN CON LOS ODS

► COMPROMISO SOSTENIBLE

ECOCARE se alinea con los compromisos internacionales en materia de sostenibilidad, resiliencia y acción climática, abordando los desafíos derivados del cambio climático en la conservación del patrimonio cultural. A través del desarrollo de tecnologías avanzadas como la liofilización basada en el ciclo de Brayton, promueve soluciones innovadoras que integran eficiencia, sostenibilidad y gestión del riesgo. De este modo, refuerza el vínculo entre conservación patrimonial, resiliencia comunitaria y desarrollo sostenible, en coherencia con los principios establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

► ECO-CARE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE A LOS SIGUIENTES ODS

Impulsando la formación especializada mediante iniciativas de aprendizaje participativo y MOOCs, facilitando el acceso a conocimientos en conservación sostenible.

Fortaleciendo capacidades locales a través de la transferencia tecnológica y la formación profesional, generando nuevas oportunidades laborales en el sector patrimonial.

Protegiendo el patrimonio cultural mediante tecnologías avanzadas y fomentando la resiliencia urbana frente a riesgos y desastres

Optimizando recursos y minimizando residuos en los procesos de conservación, promoviendo prácticas sostenibles y economía circular.

Aplicando tecnologías de liofilización eficientes que reducen el impacto ambiental y contribuyen a la mitigación del cambio climático.

Fomentando la cooperación internacional y la ciencia abierta mediante la difusión de resultados en plataformas de acceso abierto y la colaboración entre entidades.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Universidades, institutos de investigación, empresas y entidades

ENFOQUE INTERDISCIPLINAR

El proyecto ECOCARE cuenta con la participación de diversas instituciones referentes en investigación, desarrollo tecnológico y conservación del patrimonio cultural. Este consorcio interdisciplinar integra universidades, centros de investigación y entidades especializadas, garantizando un enfoque científico, técnico y aplicado en todas las fases del proyecto.

UPV

► UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (UPV)

Institución de referencia en investigación, innovación y transferencia tecnológica en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural. Su participación en ECOTECULT se desarrolla a través de varios grupos y centros de investigación:

► DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES (DCRBC)

Líder en la aplicación de metodologías científicas para la conservación preventiva y conservación del patrimonio cultural. Su enfoque multidisciplinar combina análisis de materiales, técnicas avanzadas de intervención y estrategias de conservación sostenible.

► INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN CMT-MOVILIDAD LIMPIA & TERMOFLUIDOS (CMT)

Centro de excelencia en mecánica de fluidos, termodinámica y criogenia aplicada, clave en la optimización de sistemas térmicos sostenibles. Su aportación en ECOTECULT es fundamental para el desarrollo de tecnologías criogénicas eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

► INSTITUTO UNIVERSITARIO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO (IRP)

Especializado en la investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural, desarrolla metodologías avanzadas para el tratamiento de bienes muebles e inmuebles, promoviendo soluciones innovadoras basadas en criterios científicos ecosostenibles.

► INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ (IVCR+I)

El IVCR+i es el organismo de referencia en la Comunidad Valenciana para la conservación y restauración del patrimonio cultural. Su equipo aporta su experiencia en gestión de riesgos, conservación preventiva e intervención en bienes culturales. Su participación es clave para la validación de las metodologías desarrolladas y su aplicación en contextos reales.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Universidades, institutos de investigación, empresas y entidades

▶ CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

Organismo líder en investigación científica, contribuye al estudio y caracterización de materiales patrimoniales. Su implicación permite reforzar la base científica del proyecto y apoyar el desarrollo de protocolos de intervención desde un enfoque analítico y experimental.

▶ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM)

Participa en el desarrollo de metodologías de conservación y en la investigación aplicada al patrimonio cultural. Su contribución es clave en la validación científica de los procesos de liofilización y en la evaluación de su impacto sobre distintos materiales.

▶ UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (UPO)

Aporta su experiencia en investigación y análisis del patrimonio cultural, participando en el desarrollo experimental del proyecto. Su trabajo contribuye a la evaluación de las soluciones propuestas y a la generación de conocimiento aplicado en contextos reales.

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

▶ UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU)

Contribuye mediante investigación aplicada y formación especializada en conservación del patrimonio. Su participación refuerza el desarrollo de nuevas estrategias de intervención y la capacitación de profesionales en tecnologías sostenibles.

▶ FLUID & THERMAL MANAGEMENT S.L. (FTM)

Empresa especializada en ingeniería térmica y sistemas de refrigeración avanzada. Desempeña un papel clave en el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas basados en el ciclo de Brayton, facilitando la transferencia tecnológica a aplicaciones reales.

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

ANDRÉS DÍEZ
HERRERO (CSIC)

CONFERENCIA AMBIENTAL
PRESENCIAL Y ONLINE.
UNIVERSIDAD DE BURGOS

► INUNDACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL: ¿UNA RELACIÓN DE RIESGO?

La participación de Andrés Díez Herrero (IGME-CSIC) en la conferencia “**Inundaciones y Patrimonio Cultural: ¿una relación de riesgo?**”, celebrada en la Universidad de Burgos en formato presencial y online, ofreció una reflexión rigurosa sobre la compleja relación entre los fenómenos de inundación y el patrimonio cultural. Su intervención destacó que riadas, crecidas e inundaciones no solo suponen un factor de daño, sino que también permiten comprender mejor los procesos de riesgo, sus efectos sobre los bienes culturales y el valor del propio patrimonio como fuente de información sobre eventos pasados.

Esta perspectiva enlaza de forma directa con uno de los ejes de **ECO-CARE**, centrado en integrar **tiempos hidrológicos e indicadores de riesgo** en la toma de decisiones para una protección sostenible del patrimonio. Su aportación refuerza así la importancia de avanzar hacia enfoques interdisciplinares que combinen conocimiento científico, prevención y gestión patrimonial ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

ANDRÉS DÍEZ
HERRERO (CSIC)

CONGRESO INTERNACIONAL V CENTENARIO DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA

► ECHAR PIEDRA: LOS REGISTROS GEOLÓGICOS EN MEDIO MILENIO DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA

El proyecto ECO CARE ha estado presente en el **Congreso Internacional V Centenario de la Catedral de Segovia**, un encuentro centrado en el estudio interdisciplinar del monumento a lo largo de sus cinco siglos de historia. En este contexto, **Andrés Díez Herrero** (IGME-CSIC), miembro del equipo de ECO CARE, presentó la comunicación titulada “Echar piedra: los registros geológicos en medio milenio de la Catedral de Segovia”.

Su intervención aborda la catedral como un archivo geológico, en el que los materiales pétreos y sus transformaciones permiten reconstruir procesos históricos, constructivos y ambientales a lo largo del tiempo. A través de este enfoque, se pone en valor la importancia de la geología para comprender la evolución, conservación y riesgos asociados al patrimonio cultural.

La comunicación ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Catedral de Segovia, facilitando el acceso abierto a los contenidos presentados y contribuyendo a la difusión del conocimiento generado en el marco del proyecto.

Congreso Internacional
V Centenario
16-17 de octubre 2025

ACCIONES DE DISEMINACIÓN

ANDRÉS DÍEZ
HERRERO (CSIC)
Y
GEMMA CONTRERAS
(IVC+I)

▶ PARTICIPACIÓN EN LA XIII JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PATRIMONIO CULTURAL

El proyecto ECO CARE también estuvo presente en la **XIII Jornada de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural** organizada por Hispania Nostra, celebrada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y centrada en “la gestión del patrimonio ante sus riesgos”. Este encuentro reunió a especialistas del ámbito patrimonial para abordar estrategias de prevención, respuesta y resiliencia frente a amenazas naturales y antrópicas.

En este contexto, **Andrés Díez Herrero** (IGME-CSIC) y **Gemma Contreras** (IVCR+i), miembros del equipo ECO CARE y referentes en gestión de riesgos, emergencias patrimoniales y conservación preventiva, participaron con una intervención centrada en la integración del análisis científico del riesgo en la conservación del patrimonio. Su aportación puso de relieve la necesidad de incorporar metodologías sostenibles y enfoques interdisciplinarios que permitan mejorar la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Para estar al día con las novedades del proyecto, puedes visitar nuestra web oficial, consultar nuestros entregables, boletines y otros recursos en Zenodo, y seguirnos en nuestras redes sociales.

WEB DEL PROYECTO

REDES SOCIALES Y REPOSITORIO

• Proyecto CIPROM/2024/005 financiado por:

